

NOTARIAT FAOLIYATIDA YUZ BERAYOTGAN HUQUQBUZARLIKLAR PROFILAKTIKASI

Doniyorbek Qalandarov Ulug‘bek o‘g‘li

Toshkent Davlat Yuridik Universiteti, Magistratura va sirtqi ta‘lim fakulteti, Davlat boshqaruv huquqi mutaxassisligi magistranti
qalandarovdoniyor88@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy notariat tizimda yuz berayotgan yangiliklar, notarial xizmatlar ko‘rsatish sohasining tezkorligini oshirish, sohani raqamlashtirish borasida amalga oshirilgan islohotlar va ularning huquqiy asoslari to‘g‘risida bir qator ahamiyatli ma‘lumotlar keltiriladi. Shuningdek, sohada yuz berayotgan huquqbuzarliklar hamda ular to‘g‘risidagi ayrim statistik ma‘lumotlar hududlar kesimida taqdim etilgan.

Kalit so‘zlar: Notarius, profilaktika, statistika, notarial faoliyat, ma‘muriy sudlar, rad etish,

Annotation: This article presents a number of important information about the innovations in the modern notary system, the improvement of the speed of notary services, the reforms implemented in the area of digitization and their legal basis. Also, violations occurring in the field and some statistical information about them are presented in the section of regions.

Key words: Notary, prevention, statistics, notarial activity, administrative courts, refusal,

Аннотация: В данной статье представлен ряд важных сведений о нововведениях в современной нотариальной системе, повышении скорости оказания нотариальных услуг, реформах, реализуемых в сфере цифровизации и их правовой базе. Также в разделе регионы представлены нарушения, происходящие на местах, и некоторая статистическая информация о них.

Ключевые слова: Нотариус, профилактика, статистика, нотариальная деятельность, административные суды, отказ

Kirish

So‘ngi yillarda mamlakatimizda notariat institutining yanada samarali faoliyat yuritishini ta‘minlash hamda fuqarolarga malakali huquqiy xizmatlar ko‘rsatish borasida bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, 2020 – yildan xususiy notariuslar faoliyati yo‘lga qo‘yilishi (bugungi kunda ularning soni 1000 dan oshdi),

48 turdagi notarial xizmatlar ko'rsatilishi, Adliya vazirligi tomonidan yagona axborotlashtirilgan elektron notarius (e-notarius.uz) portalning yaratilishi, shubhasiz sohani yanada rivojlantirishda muhim qadam bo'ldi³⁶. Mazkur tizimning ishga tushirilishi fuqarolar va yuridik shaxslarga notarial xizmatlarni tezkor, ortiqcha ovoragarchiliksiz, masofadan turib ko'rsatish imkonini bermoqda. Mazkur islohotlar sabab, sohada yuz berayotgan qonun doirasidan chetga chiquvchi hatti – harakatlar soni ham sezilarli darajada kamaymoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2023 – yilda respublika miqyosida ma'muriy sudlar tomonidan notarial harakatlarni amalga oshirish yoki notariusning harakatlari (harakatsizligi) yuzasidan nizolashish to'g'risidagi jami 93 ta ma'muriy ishlar ko'rilgan. Tegishli ravishda mazkur ko'rsatgich 2022 – yilda 110 tani tashkil etganligini hisobga olgan holda, o'tkazilayotgan profilaktik tadbirlar samarali natija berayotganligini ko'rishimiz mumkin.

Mazkur toifadagi ishlarning tumanlararo sudlari bo'yicha hududlar kesimidagi tahliliga ko'ra, eng ko'p ko'rsatgich Toshkent shahariga (16 ta) to'g'ri keladi. Eng kam ko'rsatgich Urganch shahri hissasiga to'g'ri keladi. 2022 – yilda Urganch tumanlararo sudida 12 ta notarial harakatlarni amalga oshirish yoki notariusning harakatlari (harakatsizligi) yuzasidan nizolashish to'g'risidagi ishlar ko'rilgan bo'lsa, 2023 – yil holatiga ko'ra Urganch tumanlararo sudida mazkur toifadagi ishlar biror marta ko'rilmaganligi albatta quvonarli holat hisoblanadi³⁷.

³⁶ D.Qalandarov – “E – notarius” (Belorus international scientific research conference . Minsk – 2024) 83 – bet.

³⁷ Sud.uz

E – notarius online platformasi orqali notarial xizmatlar foydalanuvchilari qonunga zid hatti – harakatlarga duch kelganda, ular uchun saytda maxsus ishonch telefonlari orqali murojaat qilish imkoniyati yaratilgan³⁸. Mazkur imkoniyat ham nafaqat murojaat qiluvchilar, balki notarial xizmat ko‘rsatuvchi notariuslarga ham xizmatlardan qonuniy tartibga foydalanish uchun imkoniyat yaratib beradi.

Ma‘muriy sudlar tomonidan notarial harakatni amalga oshirish rad etilganligi yoki notariusning harakatlari (harakatsizligi) yuzasidan 23 ta ariza qanoatlantirilgan, 47 ta ariza qanoatlantirilishi rad etilgan. Statistik ma‘lumotlar tahliliga ko‘ra, 2023 – yilda qanoatlantirilgan arizalar soni 2022 – yildagiga nisbatan 29 tadan 23 taga kamaygan. (20,7 foizga) Arizani rad etish holatlari ham 62 tadan 47 taga kamayganligini ko‘rishimiz mumkin. (24,1 foizga)

Ma‘muriy organ yoki fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organi mansabdor shaxsining harakatlari (harakatsizligi) yuzasidan nizolashishda, javobgar sifatida arizada (shikoyatda) harakatlari (harakatsizligi) ustidan shikoyat qilinayotgan tegishli yuridik shaxs va mansabdor shaxsning o‘zi ko‘rsatiladi. Bu haqida O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2018 – yil 19 – maydagi “Ma‘muriy ishlarni ko‘rishda birinchi instansiya sudi tomonidan prosessual qonun normalarini

³⁸ E - notarius

qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi 15-sonli qarorning 5-bandida tushuntirilgan³⁹.

Shu munosabat bilan, agar arizada harakatlari shikoyat qilinayotgan mansabdor shaxs ko‘rsatilmaganligi, ariza ish yuritishga qabul qilingandan keyin aniqlansa, sud ushbu shaxsni ma‘muriy sudga ish yuritish to‘g‘risidagi kodeksning 41-moddasiga asosan ishga jalb qilishi lozim. Biroq, ayrim hollarda sudlar tomonidan harakati shikoyat qilinayotgan mansabdor shaxslar jalb qilinmasdan ishni mazmunan ko‘rib chiqish holatlari uchramoqda.

Xulosa sifatida, sudlarning e‘tibori talab sudga taalluqlilik qoidalari buzilgan holda ma‘muriy sudga taqdim etilgan bo‘lsa, ariza (shikoyat) taalluqliligiga ko‘ra fuqarolik ishlari bo‘yicha sudga yoki iqtisodiy sudga ko‘rib chiqish uchun o‘tkazish lozim. Agar bildirilgan talab ma‘muriy, fuqarolik yoki iqtisodiy sudga taalluqli bo‘lmasa, u holda arizani MSiyutK 133-moddasi birinchi qismining 1-bandiga asosan qabul qilishni rad etilishi zarur.

Foydalanilgan manbalar:

1. ¹D.Qalandarov – “E – notarius” (Belorus international scientific research conference . Minsk – 2024) 83 – bet.
2. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2018 – yil 19 – maydagi “Ma‘muriy ishlarni ko‘rishda birinchi instansiya sudi tomonidan prosessual qonun normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi 15-sonli qarori

Internet resurslar:

Sud.uz

E – notarius.uz

Lex.uz

³⁹ Lex.uz